

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОМ МИРЕ****TOPICAL ISSUES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TODAY'S
MULTILINGUAL WORLD****ОСМАН СААДАЛЛАХ ШЕРВАН ОСМАН,***Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.***OTHMAN SAADALLAH SHERWAN OTHMAN,***Ural Federal University
named after the First President of Russia B.N. Yeltsin. N. Yeltsin.*

В данной статье представлены наиболее актуальные вопросы, связанные с преподаванием иностранных языков в контексте мультилингвальности мира. Выявлено, что преподавателям иностранных языков нужно адаптировать свои системы образования под новые реалии, которые образовались в современном мире и учитывать фактор многоязычия. Приведен пример использования систем искусственного интеллекта, интерактивных приложений, онлайн-курсов и других видов интерактивного обучения. В результате проведенного анализа предложены пути решения обнаруженных проблем и определена будущая траектория развития.

This article presents the most pressing issues related to the teaching of foreign languages in the context of the multilingualism of the world. It is revealed that teachers of foreign languages need to adapt their education systems to the new realities that have emerged in the modern world and take into account the factor of multilingualism. An example of the use of artificial intelligence systems, interactive applications, online courses and other types of interactive learning is given. As a result of the analysis, ways to solve the discovered problems are proposed and the future trajectory of development is determined.

Ключевые слова: *многоязычие, эпоха глобализации, преподавание, иностранные языки, актуальные вопросы преподавания.*

Key words: *multilingualism, globalization era, teaching, foreign languages, topical issues of teaching.*

В современном глобальном мире большая часть населения мира двуязычна или многоязычна. Только одним языком пользуется крайне малая часть населения Земли – это определенные этнические группы. В 1990 году было проведено исследование, которое подтверждает данные слова. Согласно данному исследованию, в 160 странах мира проживают 5-8 тысяч различных этнических групп. К тому же, в национальных государствах население общается на различных языках, число которых приравнивается к пяти тысячам. Это исследование является прямым доказательством того, что большинство наций являются многоязычными, а число моноэтнических государств невелико.

Почти в каждой стране мира население использует второй язык в дополнение к основному языку. Более того, использование второго языка в качестве языка для общения между народами, живущими на территории страны, утверждены на конституционном уровне. Например, в Конституции республики Таджикистан написано, что русский язык является

языком общения между народами, а основным языком государства является таджикский язык. Можно привести в пример и другие страны Центральной Азии, где русский язык является вторым языком для общения, им пользуются как родным языком. Наверное, это больше связано с их общей историей во времена СССР или же миграцией большого количества населения данных стран в Россию.

К тому же, во второй половине прошлого века учёные заметили превосходство детей, обладающих знанием двух и более языков перед их сверстниками, которые владели лишь одним языком. Это стало причиной для получения более положительной оценки в обществе, ведь дети со знанием нескольких языков были более развиты в когнитивном плане. Мультилингвальность подвергалась двухстороннему изучению с социологической и индивидуальной точек зрения. В данной статье будут разобраны основные вопросы, связанные со сложностью преподавания иностранных языков, включая формирование мультилингвального сознания, влияние многоязычия на овладение третьим языком и другие вопросы. Также исследование сделает основной упор на использование английского языка как третьего языка в данном контексте, так как в современном мире английский язык является языком лингва франка.

Данная статья стремится выявить положительные пути решения для существующих проблем многоязычия в мире и определить траектории развития.

Мультилингвальность, или же многоязычие, можно разделить на несколько категорий. Люди, говорящие на двух языках – двуязычные (билингвы), на трёх – трехязычные (полилингвы), на четырех и более языках – многоязычные, более четырех языков – полиглоты. Но в современном мире люди, которые могут общаться на двух или более языках, относят к многоязычным, хотя по идее, многоязычными должны считаться только люди, говорящие на четырех языках и более.

Если говорить просто, то многоязычный человек – это человек, который способен говорить на нескольких языках. Согласно последним данным, 43% населения Земли являются билингвами, в то же время 17% говорят на трёх и более языках. Из этого можно сделать вывод, что людей, говорящих и пишущих только на одном языке, меньше всего. В современном мире самым распространенным языком является английский. По статистическим данным, английский язык изучали примерно 66% населения в качестве второго или третьего языка. Это ещё раз подтверждает статус английского языка как лингва франка.

Недавние исследования [1, с. 8-15] доказали, что мультилингвальность играет огромную роль для когнитивного развития людей и их здоровья. То есть, когда человек учит какой-нибудь язык, у него автоматически начинается процесс естественной тренировки мозга. Это в свою очередь, с медицинской точки зрения, увеличивает нейропластичность мозга и тем самым, поддерживает и улучшает когнитивные способности человека.

По последним данным самой многоязычной страной является Люксембург, где три языка действуют одновременно. В последних исследованиях [5] были изучены некоторые факторы, которые влияют на общение между родителями и преподавателями дошкольных учреждений Люксембурга. Исследование было направлено на обнаружение проблем среди родителей и воспитателей и родителей между собой и выявило, что многоязычие влияет на удовлетворенность родителей уровнем получаемого образования их детьми. По словам педагогов, многоязычие сильно влияет на их отношение между родителями и их участием в процессе обучения детей дошкольного возраста, но они вовлекают родителей в этот процесс, чтобы снизить негативные последствия применения нескольких языков одновременно.

Таким образом, в последнее время проводится все больше исследований, которые направлены на изучение проблем распространения и преподавания иностранных языков в современном многоязычном мире.

Материал и методы.

Данное исследование основывается на качественных данных. Путем проведения обширного обзора существующей научной литературы и теоретических подходов исследование выявляют основные вопросы преподавания иностранных языков в современном мультилингвальном мире и разрабатываются положительные рекомендации для дальнейшего развития преподавания иностранных языков.

Сбор данных осуществлялся на основе доступных научных работ, которые находятся в свободном доступе. К числу научных работ были включены тематические материалы, научные статьи, отчёты и статистические данные, которые содержались в данных исследованиях.

Полученные результаты свидетельствуют о значимости данных исследований для практики. Они будут более детально описаны в следующем разделе.

Обсуждение.

Современный глобальный мир диктует свои правила. В реалиях нового времени очень важно знание и использование иностранных языков в профессиональной деятельности и обычной жизни. Большинство фирм, организаций и других учреждений имеют партнёрские отношения с зарубежными фирмами, и их сотрудникам необходимо знать иностранный язык для проведения переговоров и реализации других интересов компании. Также многие компании имеют зарубежные офисы или зарубежных клиентов, это ещё раз подтверждает важность знания иностранного языка в целях предоставления более качественных услуг. Знание иностранного языка для сотрудников компаний и иных учреждений связано с повышением мультилингвальности сотрудников [1, с. 215-229]. Многие компании проводят самостоятельные уроки по обучению сотрудников иностранным языкам или отправляют на курсы. Это ещё раз подтверждает факт важности знания иностранного языка. Но само преподавание иностранного языка сопряжено рядом трудностей, так как на данном этапе развития, человечество переживает значительные изменения в свете развития технологий AI и VR. Данные технологии навсегда изменили жизни людей. Если в отдельных направлениях они и полезны, но в большинстве случаев несут негативные последствия.

В процессе преподавания и изучения иностранных языков технологии придуманные AI являются частью процесса. Это не исключает традиционное образование, но развитие AI значительно упрощает процесс изучения языка, ведь на данном этапе сервисы искусственного интеллекта способны создать план обучения иностранного языка, план проведения урока для учителя, также, они могут создать более интерактивные способы обучения языка. Посредством них изучающие языки могут быстрее и эффективнее овладеть языком [2, с.41-44].

Некоторые сервисы, предоставляющие материалы для изучения иностранных языков, используют искусственный интеллект для улучшения их методик обучения. Примером этому может послужить Berlitz. Они использовали искусственный интеллект в данных целях и смогли улучшить интерфейс и сами методики обучения. Улучшение качества методик позволит им охватить большее количество учащихся и предложить им наиболее эффективные способы обучения языка и быстрые результаты.

Когда мы говорим об использовании искусственного интеллекта в системе обучения языков, мы не имеем в виду искоренение или уменьшение использования традиционного обучения. Наоборот, традиционное обучение с учётом его эффективности, которое доказано на протяжении многих столетий, может интегрировать сервисы искусственного интеллекта в свою сферу в целях улучшения качества предоставляемого материала обучения. Ранее, изучение языков в школах, университетах и других учебных заведениях происходило с использованием кассет, видео, учебников и других бумажных материалов, но сейчас эти методы обучения являются устаревшими, и учителям необходимо внедрить искусственный интеллект в процесс образования. Он позволит сделать урок более интересным, это повлечет за собой заинтересованность студента в обучении.

Нельзя игнорировать факт важности онлайн-обучения. Так как во время пандемии именно посредством дистанционного обучения удалось сохранить непрерывное обучение для учащихся. Большинство стран мира оказались не готовы к такому повороту событий и не смогли создать нужную обстановку для продолжения процесса обучения вне школ и других образовательных учреждений. В частности, не удалось обеспечить онлайн-образование на труднодоступных регионах.

На данный момент уже существуют различные виды образовательных платформ, которые предоставляют онлайн-материалы для обучения иностранному языку. Это приложения, например как Duolingo. Данный сервис имеет 40 миллионов пользователей ежемесячно, услугами сервиса пользуются порядка 200 миллионов пользователей по всему миру. Сервис объединяет более 98 курсов, которые обучают 40 языкам. Число пользователей является доказательством того, что изучение языка посредством приложения интерактивно и нравится людям больше, чем традиционное образование по учебнику. В процессе обучения пользователь может посмотреть динамику изучения языка. Существует множество интерактивных приложений, на сегодняшний день именно Duolingo является лучшим приложением для обучения иностранному языку.

Это подтверждает тот факт, что учителя должны адаптировать свои методы обучения под искусственный интеллект. То есть, интегрировать эти системы и улучшить качество преподаваемого материала.

Когда речь идёт о положительных сторонах использования искусственного интеллекта, важно рассказать и о минусах. Нам нужно помнить, что искусственный интеллект – это лишь машина, и она придумана человеком. ИИ действует на основе кода, который программист заранее вводит в память системы. Это подтверждает, что машинное обучение может допускать ошибки, в некоторых случаях даже фатальные.

Самой распространенной проблемой в процессе обучения английскому языку является то, что обучающийся пользуется местным или родным языком на постоянной основе [9]. В ходе обучения ученики для упрощения задачи используют свой родной язык, например для ассоциации какого-то слова на английском со своим родным языком и используют этот язык даже в классе. То есть, сам процесс обучения языку не происходит исключительно на английском. Это является большой проблемой. Учителям необходимо мотивировать учащихся говорить только на английском языке, хотя бы на протяжении урока.

Для улучшения качества образования и использования только одного языка, преподаватели могут дать учащимся больше времени для ответа. Например, они могут уволить время на несколько секунд, чтобы учащийся смог вспомнить то, что он проходил на прошлом занятии [3, с. 43-53]. Когда у студентов больше времени на подготовку ответа, у них отпадает желание дать быстрый ответ на родном языке. Всем известно, что в традиционной системе образования есть соперничество между учащимися. Они мотивированы на то, чтобы давать быстрые ответы и получать положительные оценки. Если у них не будет такой мотивации, они будут стремиться к более глубокому погружению изучения иностранного языка.

Преподаватели могут пользоваться системой стратегии ввода в процессе обучения [4, с. 394-401]. Этот принцип основан на повторении пройденного материала, а повторение способствует закреплению. Учителя могут повторять синтаксис предложений или перефразировать слово или предложение, чтобы зафиксировать в памяти учащегося пройденный материал. При поддержке учителя процесс обучения иностранному языку может проходить быстрее.

В процессе традиционного обучения иностранному языку преподаватели могут использовать видео, графики и иллюстрации, чтобы у учащихся появилось впечатление об изучаемом предмете или вещи. Таким образом, у учащихся появляется ассоциация слова с конкретным предметом, и если на следующем уроке спросить их о переводе данного слова, то

они смогут хотя бы представить, о чём идёт речь, даже если не запомнили перевод самого слова. Ученик может доступным ему уровнем языка объяснить характеристики этого предмета или действия, что ещё больше улучшает процесс обучения иностранному языку [7, с. 1132-1138].

Ещё одной важной проблемой в обучении иностранному языку является то, что носители языка часто общаются немного по-другому. То, что существует в программе обучения учащихся, в корне отличается от того языка, на котором говорят сами носители языка. Например, в английском есть словосочетание «*piece of pie*». В дословном переводе данное словосочетание можно перевести как «кусочек пирога», но сами носители используют его в речи, когда хотят сказать «проще простого». То есть это идиома, и ученик, который на протяжении всего процесса переводит это словосочетание именно как «кусочек пирога», в разговоре с носителем языка может впасть в замешательство, не зная, что ему ответить. Поэтому учителям очень важно объяснять такие нюансы иностранного языка. Это лишь один пример из английского языка, но в мире существует большое количество разнообразных языков со своими особенностями. Задача учителя заключается в том, чтобы научить учащихся не просто дословному переводу и пониманию смысла, но и способности вести разговор с носителями языка.

В современном мире все используют социальные сети. В социальных сетях учителя иностранных языков публикуют образовательный контент для привлечения аудитории. На них подписываются люди, которым интересно изучение иностранного языка. В основном преподаватели публикуют интересные и смешные ролики, чтобы сделать процесс обучения более простым и понятным. Алгоритмы социальных сетей могут показывать данные видео разным категориям пользователей. Это означает, что учителя могут набрать аудиторию из различных стран. В некоторых случаях, видео с образовательным контентом набирают более десяти миллионов просмотров и более 100 тысяч комментариев. Обычно это видно интересного формата, где преподаватель в непринуждённой обстановке объясняет какую-нибудь тему изучения иностранного языка. Так как пользователи из разных стран оставляют комментарии на родном языке, система социальной сети предлагает перевод комментария на язык пользователя. Таким образом, люди из разных стран могут общаться друг с другом, даже в случае незнания общего языка.

Кроме того, большинство обучающихся иностранному языку берут дополнительные уроки у преподавателей. Обычно, это преподаватели в школах или онлайн репетиторы. Несомненно, это очень хорошая возможность для индивидуального обучения иностранному языку, но нельзя игнорировать тот факт, что не все обладают такой возможностью из-за финансового положения.

Ещё одной заметной проблемой оказалось то, что в многоязычном классе преподавателю не всегда удается донести всю суть урока каждому студенту. Поэтому преподавателям таких классов рекомендуется чаще проводить командные занятия, мотивировать учащихся говорить на одном языке, чтобы у них появилась возможность понимать друг друга и контактировать. Преподаватели, в свою очередь, должны адаптировать свои уроки под всех учеников и помогать им в процессе обучения, объяснять учащимся отдельно, если они не понимают на преподаваемом языке.

Как мы видим, существует много нюансов преподавания иностранных языков в современном мире. Для владения конкретным языком, как вторым или третьим, может оказаться непосильной для одних и возможность развития для других.

Таким образом, в современном мире существует большое количество разнообразных платформ для изучения иностранным языкам, многие из которых адаптированы под современные условия многоязычия. В процессе преподавания иностранных языков преподаватели

должно предоставлять учащимся необходимые им качественные материалы и учитывать фактор мультилингвальности, который существует в современном мире.

Выводы.

После проведения данного исследования мы пришли к выводу, что в современном мультилингвальном мире вопрос преподавания иностранных языков является очень актуальным. Среди рассмотренных языков выделяется английский. На нем говорят и его учат более 66% населения земли.

Преподавание иностранных языков должно быть адаптировано под новые реалии, которые нам диктует глобализация. В системы традиционного образования нужно интегрировать искусственный интеллект для более детального и упрощённого изучения языков.

Преподаватели с традиционными методами должны пересмотреть свои взгляды на преподавание иностранного языка и учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. Важно, чтобы в процессе обучения учащиеся говорили только на изучаемом языке. Это позволит им погрузиться в язык и освоить его ещё быстрее.

Также мы выяснили, что знание нескольких языков и сам процесс обучения иностранному языку улучшает когнитивное состояние мозга человека. То есть, при обучении иностранному языку запускаются определенные функции мозга, которые способствуют развитию человека и поддержанию его здоровья.

Преподавание иностранного языка с учётом многоязычия мира имеет большие перспективы для развития.

1. Преподавание иностранного языка с учётом многоязычия можно производиться в соответствии с гибридными методиками. Комбинация традиционных методов обучения с интерактивными методами современности способно обогатить процесс обучения

2. Адаптация культурных контекстов может способствовать изучению языка путем погружения в культуру и особенности страны языка обучения. Это очень хороший способ для изучения языка и появления ассоциаций и учащихся

3. В процессе обучения иностранному языку важно учитывать профессиональные особенности учащихся. Нужно создавать специализированные курсы для людей различных специальностей на изучаемом языке. Это поможет им изучить необходимую терминологию и овладеть языком на более продвинутом уровне.

Использование всех этих методик и улучшение существующих методик может открыть учащимся более эффективные и доступные способы и варианты изучения языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лазарева А.М. Специфика обучения иностранным языкам в корпоративной мультилингвальной среде // Язык и культура. 2023. №60. С. 215-229.
2. Пырнова О.А., Зарипова Р.С. Технологии искусственного интеллекта в образовании // Russian Journal of Education and Psychology. 2019. №10 (3). С. 41-44.
3. Abdallah M., Mustafa E. Challenges of teaching and learning spoken English in Sudan // SUST Journal of Humanities. 2015. No. 16(4). pp. 43-53.
4. Akbari Z. Contemporary issues in teaching/learning English for EFL learners: A case study of junior and middle school // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. No. 199. pp. 394-401.
5. Gabriela A., Joen B., Claudine K. Factors influencing communication between parents and pre-school teachers in multilingual Luxembourg // International Journal of Educational Research. 2024. Vol. 129. pp. 102309.
6. Ismail M. Teaching English in a multilingual environment // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. No. 199. pp. 189-195.
7. Wu R., Wu R. Adult issues in learning English as a second language: attention to adult education in China // Journal of Language Teaching and Research. 2014. No. 5 (5). pp. 1132-1138.

8. Xhemaili M. The influence of mother tongue (Albanian) on EFL learning and teaching. 2017. pp. 31-37.

© *Осман Саадаллах Шерван Осман, 2024.*